

МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ «БОРОДИНО»

Комилова Мукаррам Кобилжоновна

Старший преподаватель СамИЭС

komilova.mukarram29@gmail.com

Акрамова Умида Уктамовна

Студент факультета банковского –
финансовых услуг СамИЭС

uakramova520@gmail.com

Гайбуллаева Гулнора Акбаровна

Студент факультета банковского –
финансовых услуг СамИЭС

gulnoragaybullayeva4@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается жизнь и творческая деятельность одного из выдающихся представителей русской литературы — Михаила Юрьевича Лермонтова. Особое внимание уделяется его знаменитому стихотворению «Бородино», анализируется его историческая и художественная ценность. В ходе исследования изучаются новые научные сведения о творчестве и поэзии поэта.

Ключевые слова: Михаил Юрьевич Лермонтов, русская литература, Бородино, поэт, стихотворение, историческое произведение.

Annotation: This article examines the life and creative work of one of the most prominent figures in Russian literature, Mikhail Yuryevich Lermontov. Special attention is given to his famous poem "Borodino", analyzing its historical and artistic significance. The study explores new scholarly insights into the poet's works and poetry.

Keywords: Mikhail Yuryevich Lermontov, Russian literature, Borodino, poet, poem, historical work.

Annotatsiya: Ushbu maqoladan ko'zlangan asosiy maqsad Mixail Yuryevich Lermontovning hayoti, ijodiy faoliyati hamda rus adabiyotida eng chuqur iz qoldirgan "Borodino" she'ri haqida so'z yuritish hamda ilmiy izlanish natijasida yangi bilimlar egallash hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Mixail Yuryayevich Lermontov, Moskva, Borodino, Shoir, she'r

Введение.

Михаил Лермонтов родился 15 октября 1814 года в семье офицера в Тарханском дворе. Лермонтов, рано разлученный с родителями в 1817 году,

получил начальное образование дома, затем с 1828 по 1830 год учился в пансионе при Московском университете, и именно в этот период начались его первые творческие работы. В годы становления своей личности он с интересом изучал произведения Фридриха Шиллера, Уильяма Шекспира и Джорджа Байрона.

Лермонтов также всю свою жизнь служил в армии, и именно во время службы в 1834 году он написал «Смерть поэта» — стихотворение, посвященное смерти Пушкина, и не будет преувеличением сказать, что это произведение принесло ему известность.

Поэт также пережил тяжелые изгнания в своей жизни. В частности, его первоначально сослали на Кавказ. Несмотря на то, что Лермонтов находился на грани столь трудной пропасти, он никогда не ограничивал свою страсть к литературе. Ему даже посчастливилось вернуться в Петербург по просьбе бабушки. Однако в 1840 году из-за дуэли с сыном французского посла он был вновь сослан на Кавказ, где принимал участие в военных действиях.

Михаил Лермонтов, тронутый столь тяжелыми обстоятельствами и размышляя о событиях Бородинского сражения, оставившего неизгладимый след в истории, написал в 1837 году по случаю 25-летия Бородинского сражения стихотворение «БОРОДИНО», в котором описал кровопролитное сражение русской армии с наполеоновской. Я не ошибусь, если скажу, что это стихотворение имеет глубокий смысл и высокое чувство патриотизма.

В тексте этого стихотворения есть следующие золотые строки.

Бородино

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
Ведь были ж схватки боевые,
Да, говорят, еще какие!
Недаром помнит вся Россия
Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя:
Богатыри — не вы!
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля...
Не будь на то господня воля,
Не отдали б Москвы!

В этих стихах мы видим, что поэт писал о Второй мировой войне и с болью описывал жестокую войну русских. В поэме также присутствует образ дяди, который, как показано в поэме, сказал людям своего времени: «Вы не герои, люди в наше время были героями».

Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
«Что ж мы? на зимние квартиры?
Не смеют, что ли, командиры
Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?»

Когда мы вспоминаем годы Второй мировой войны, то создается впечатление, что Лермонтов описывает эту войну посредством этой сцены в поэме. Поэт сумел понять страдальческое выражение характера дяди и мучительную душу, царящую в нем. В результате такого восприятия воссозданные манеры резонируют в оригинальном ритме. В этом отрывке отчетливо прослеживается фраза «старики роптали», или строка «Что делаем, зимние квартиры?», выражающая недовольство стариков командирами.

Вам не видать таких сражений!..
Носились знамена, как тени,
В дыму огонь блестел,
Звучал булат, картечь визжала,
Рука бойцов колоть устала,
И ядрам пролетать мешала
Гора кровавых тел.

Этот стих был написан с таким художественным мастерством, что отразил глубокую ненависть поэта к войне. Он был одним из тех писателей, кто в годы войны несколько раз выезжал на фронт, читал солдатам свои пламенные стихи и с первых дней войны воспевал полную уверенность в славной победе.

Изведал враг в тот день немало,
Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой!..

Земля тряслась — как наши груди,
Смешались в кучу кони, люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой...

В строке стихотворения: «Земля дрожала — в груди моей...» — можно увидеть правдивую, реалистическую картину войны. Смысл этой строки прост: «Земля двигалась из стороны в сторону, как наши груди». Таким образом, поэт наглядно рисует перед глазами читателя живую, реалистичную ситуацию.

Вот смерклось. Были все готовы
Заутра бой затеять новый
И до конца стоять...
Вот затрещали барабаны —
И отступили бусурманы.
Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя:
Богатыри — не вы.
Плохая им досталась доля:
Немногие вернулись с поля.
Когда б на то не божья воля,
Не отдали б Москвы!
1837 г.

Считается, замысел стихотворения возник у автора ещё в 1832—1835 годах, когда на начальном этапе литературной идеи было создано стихотворение «Поле Бородина». К 25-летию юбилею и Бородинской битвы Михаил Лермонтов решил создать новое произведение, которое отличалось особым тематическим содержанием. Активная обсуждаемость известных событий и героического сопротивления народа в год антинаполеоновской кампании в широких слоях общества обусловила проявление повышенного интереса к этому историческому периоду. В частности, писатель в этот период много размышлял о судьбе народа в истории, о прошлом и настоящем России и её народа, о роли конкретного события в истории народа и страны.

Если вспомнить годы Второй мировой войны, то кажется, что Лермонтов через эту сцену в стихотворении описал эту войну. По мере перехода стихотворения от строфы к строфе отражается и постепенность состояния воинов: возрастает

уверенность воинов в предстоящей победе над врагом, описывается их готовность к предстоящему бою.

Лермонтов занимает одно из почетных мест в истории русской культуры как поэт, прозаик и художник. В своих лучших произведениях он воспевал идеалы тирании и патриотизма, предупреждал российское общество, что колониальная политика приведет к подъему великорусского шовинизма, подтверждал идеалы высокой гражданственности. Творчество Лермонтова приобрело большое внимание в Узбекистане. В связи с важными датами жизни поэта (1941, 1954, 1964, 1989 гг.) узбекская печать, театр и общественные организации часто ссылались на творчество Л. Его произведения переводили на узбекский язык Ойбек, Шайхзода, Миртемир, Осман Насир, Аскад Мухтар и другие. Драма Л. «Маскарад» была поставлена в Узбекском национальном академическом драматическом театре.

Список использованной литературы:

1. <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4198/5101>
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Mixail_Lermontov
3. Komilovakomilova M. K. Facilitating interactive language learning in groups with non-russian language of study //Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. – 2020. – Т. 12. – №. 6. – С. 1065-1068.
4. Kobiljonovna K. M. Application Of Ways To Increase Efficiency In Learning The Russian Language //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2024. – Т. 28. – С. 12-14.